

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

УДК 378.046

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14268950>

Досвід вищої освіти в провідних країнах світу

Криштанович Мирослав Франкович

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013, <https://orcid.org/0000-0003-1750-6385>

Стоділко Данило-Михайло Юрійович

аспірант кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, вул. Степана Бандери, 12, 79000, <https://orcid.org/0009-0009-7424-4810>

Прийнято: 24.11.2024 | Опубліковано: 03.12.2024

***Анотація.** У сучасному світі система вищої освіти є важливим фактором соціально-економічного розвитку країн. Висока якість освіти визначає не лише конкурентоспроможність випускників, але й загальний прогрес суспільства. Стаття присвячена досвіду вищої освіти в провідних країнах світу, таких як США, Німеччина, Великобританія, Канада та Австралія. У ній проаналізовано ключові аспекти системи вищої освіти, зокрема інноваційні методи навчання, міжнародну співпрацю, стандарти якості та роль науки в освітньому процесі. Дослідження показує, що успішні країни приділяють велику увагу інтеграції новітніх технологій у навчання. Університети реалізують*

програми активного навчання, проектної діяльності та змішаного навчання, що сприяє більшій залученості студентів. У США популяризується модель «пер flipped classroom», яка змінює традиційні підходи до навчання, дозволяючи студентам вивчати матеріал самостійно перед заняттями.

Міжнародна співпраця є ще одним важливим аспектом, що впливає на якість освіти. Програми обміну, такі як Erasmus+, сприяють культурному збагаченню та професійному розвитку студентів. Країни, які активно співпрацюють у галузі вищої освіти, отримують доступ до новітніх досліджень і технологій, що позитивно впливає на їх освітні системи.

Якість освіти визначається через системи акредитації, що запроваджені в Німеччині та Канаді. Це гарантує відповідність навчальних програм сучасним вимогам ринку праці. Постійне вдосконалення викладацького складу через курси підвищення кваліфікації забезпечує високу якість навчання.

Роль науки в навчальному процесі також є суттєвим чинником. Студенти мають можливість брати участь у наукових дослідженнях, що сприяє розвитку критичного мислення і практичних навичок. Успішні університети залучають студентів до реальних проектів, що дозволяє їм застосовувати теоретичні знання на практиці.

У статті наголошується на важливості адаптації успішного міжнародного досвіду для покращення системи вищої освіти в Україні. Упровадження інноваційних підходів, розвиток міжнародних зв'язків і акцент на якості освіти можуть суттєво підвищити конкурентоспроможність українських випускників на світовому ринку праці.

Таким чином, стаття сприяє розумінню важливості вивчення міжнародного досвіду у сфері вищої освіти та його впливу на формування сучасних освітніх практик.

Ключові слова: вища освіта, міжнародний досвід, європейські країни, студенти, США, Канада, Австралія, Україна.

Experience of higher education in the leading countries of the world

Myroslav Kryshchanovych

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Innovative Education, Institute of Law, Psychology and Innovative Education Lviv Polytechnic National University, 79013, Lviv, Stepana Bandera Street, 12, <https://orcid.org/0000-0003-1750-6385>

Danylo-Mykhailo Stodilko

graduate student of the Department of Pedagogy and Innovative Education Lviv Polytechnic National University, 79013, Lviv, Stepana Bandera Street, 12, <https://orcid.org/0009-0009-7424-4810>

***Abstract.** In today's world, the higher education system is an important factor in the socio-economic development of countries. High-quality education not only determines the competitiveness of graduates but also the overall progress of society. This article is dedicated to the experience of higher education in leading countries such as the USA, Germany, the UK, Canada, and Australia. It analyzes key aspects of the higher education system, including innovative teaching methods, international cooperation, quality standards, and the role of science in the educational process. The research shows that successful countries pay significant attention to the integration of modern technologies in education. Universities implement active learning programs, project-based activities, and blended learning, which foster greater student*

engagement. In the USA, the "flipped classroom" model is gaining popularity, transforming traditional teaching approaches by allowing students to study material independently before class.

Results. International cooperation is another crucial aspect that influences the quality of education. Exchange programs, such as Erasmus+, contribute to cultural enrichment and professional development for students. Countries that actively collaborate in higher education gain access to the latest research and technologies, positively impacting their educational systems.

The quality of education is ensured through accreditation systems implemented in Germany and Canada. This guarantees that curricula meet the current labor market requirements. Continuous improvement of the teaching staff through professional development courses ensures high-quality education.

The role of science in the educational process is also a significant factor. Students have the opportunity to participate in scientific research, fostering critical thinking and practical skills. Successful universities engage students in real projects, allowing them to apply theoretical knowledge in practice.

Conclusions. The article emphasizes the importance of adapting successful international experience to improve the higher education system in Ukraine. The implementation of innovative approaches, the development of international connections, and a focus on educational quality can significantly enhance the competitiveness of Ukrainian graduates in the global job market.

Thus, the article contributes to understanding the importance of studying international experience in higher education and its impact on shaping modern educational practices.

Keywords: *higher education, international experience, European countries, students, USA, Canada, Australia, Ukraine.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями (Вступ). Система вищої освіти є невід'ємною частиною розвитку суспільства та економіки в умовах глобалізації та швидких технологічних змін. Провідні країни світу демонструють різноманітні підходи до організації та вдосконалення вищої освіти, зокрема в аспектах якості навчання, інноваційних методів викладання, міжнародної співпраці та інтеграції науки в освітній процес.

Однак в Україні система вищої освіти стикається з численними викликами: застарілі навчальні програми, недостатня міжнародна інтеграція, проблеми з акредитацією та якістю навчання, а також недостатня увага до практичної підготовки студентів. Це ставить під загрозу не лише конкурентоспроможність випускників на світовому ринку праці, але й здатність країни адаптуватися до нових економічних та соціальних реалій.

Вивчення досвіду провідних країн, таких як США, Німеччина, Великобританія, Канада та Австралія, може стати важливим кроком у вирішенні цих проблем. Однак для ефективного перенесення успішних практик на український контекст необхідно враховувати культурні, соціальні та економічні особливості країни.

Таким чином, існує нагальна потреба в системному аналізі міжнародного досвіду вищої освіти, що дозволить розробити рекомендації щодо вдосконалення освітньої системи в Україні, підвищення якості освіти та забезпечення конкурентоспроможності українських випускників на світовому ринку праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій (Огляд літератури). Дослідження системи вищої освіти в провідних країнах світу набуває все більшої актуальності у світлі глобальних змін, викликаних технологічними інноваціями, економічною конкуренцією та соціальними трансформаціями. Останні публікації аналізують різноманітні аспекти вищої освіти, включаючи її якість,

адаптацію до вимог ринку праці, міжнародну співпрацю та впровадження інновацій. Закордонні та вітчизняні автори, які вивчали тему досвіду вищої освіти в провідних країнах світу: а саме К. Гаррісон, Р. Сміт, Л. Джонс, М. Гонсалес, Т. Браун, Х. Мюллер, Н. Коноваленко, С. Ткаченко.

К. Гаррісон, [1] проводив дослідження міжнародної співпраці в освіті та її вплив на якість навчання. Р. Сміт [2] досліджував аналіз систем акредитації та їх вплив на вищу освіту в США та Європі. Л. Джонс, [3] займався вивчення інноваційних методів навчання, зокрема моделі flipped classroom. М. Гонсалес, [4] проводив дослідження програми Erasmus+ та її впливу на розвиток студентів. Т. Браун, [5] проводив аналіз ролі наукових досліджень у навчальному процесі та їх вплив на студентську успішність. Х. Мюллер, [6] займався вивчення соціальної відповідальності університетів та сталого розвитку в освіті. Н. Коноваленко, [7] досліджував впровадження міжнародного досвіду у вищу освіту України. С. Ткаченко, [8] проводив аналіз модернізації навчальних програм в контексті світових тенденцій. Автори публікували роботи, які стосуються різних аспектів системи вищої освіти, включаючи її якість, інновації та міжнародну співпрацю.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Тема досвіду вищої освіти в провідних країнах світу охоплює різноманітні аспекти розвитку освітніх систем у розвинених країнах, таких як США, Великобританія, Німеччина, Франція, Японія, Австралія, Канада та інші. Хоча ці країни мають добре розвинені системи вищої освіти, існують певні невирішені чи недостатньо вирішені проблеми, які стосуються якості освіти, доступності, фінансування, інтернаціоналізації тощо. У статті нами розглянуто питання, де провідні країни, зокрема США, Великобританія та Німеччина, активно використовують цифрові платформи та програмне забезпечення. В Україні також можна застосувати цей досвід, впровадивши спеціалізовані інформаційно-аналітичні інструменти для навчання студентів. В Канаді та Великобританії активно впроваджуються

методи, які сприяють розвитку критичного мислення через використання кейс-методу та аналіз реальних правових ситуацій. Цей підхід можна адаптувати до української системи освіти, щоб допомогти студентам краще аналізувати правові питання та приймати обґрунтовані рішення.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є вивчення та аналіз досвіду вищої освіти в провідних країнах світу з метою виявлення ефективних моделей навчання, інноваційних підходів, які сприяють підвищенню якості освіти, а також адаптації систем вищої освіти до потреб сучасного ринку праці. Дослідження також прагне визначити, як глобалізація, соціальна інклюзія та технологічні зміни впливають на розвиток освітніх програм, і запропонувати рекомендації для вдосконалення вищої освіти в Україні та інших країнах.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів (Результати дослідження). Дослідження досвіду вищої освіти в провідних країнах світу охоплює кілька ключових аспектів, які виявляють, як різні системи навчання адаптуються до викликів сучасності та забезпечують високий рівень підготовки студентів. Розглянемо моделі вищої освіти у різних країнах. У світі існує безліч моделей вищої освіти, які відображають культурні, соціальні та економічні особливості кожної країни. Наприклад, в США домінує модель «професійного університету», що акцентує увагу на практичній підготовці та широкому спектрі спеціальностей. Студенти мають можливість обирати курси з різних спеціальностей, що дозволяє їм формувати індивідуальний навчальний план. Це сприяє розвитку міждисциплінарних знань. Багато університетів пропонують стажування та практичні курси в співпраці з бізнесом, що допомагає студентам здобувати практичний досвід [9-10].

Таблиця 1

Аспекти дослідження	Досвід провідних країн світу	Можливі рішення для України
Інтеграція цифрових технологій у навчальний процес	США, Великобританія, Німеччина активно використовують цифрові платформи та бази даних (LexisNexis, Westlaw) для навчання.	Впровадження аналогічних платформ та інструментів для пошуку та аналізу правової інформації в Україні.
Розвиток критичного мислення через кейс-метод	Канада, Великобританія використовують кейс-метод для розвитку критичного аналізу правових ситуацій.	Активне використання кейс-методу в навчальному процесі для розвитку аналітичних навичок у студентів.
Міждисциплінарний підхід у навчанні юристів	Нідерланди, Франція інтегрують міждисциплінарні курси (економіка, технології, соціологія) у програму навчання.	Розробка міждисциплінарних курсів для студентів юридичних факультетів, які поєднують право з іншими галузями знань.
Практична підготовка студентів через клініки та стажування	Великобританія, Австралія активно використовують правові клініки та стажування для надання практичного досвіду студентам.	Створення правових клінік та розвиток програм стажувань для студентів в Україні для набуття практичних навичок.
Міжнародний обмін та участь у міжнародних правових змаганнях	США, Великобританія, Канада активно підтримують міжнародні програми обміну та участь у міжнародних змаганнях.	Створення можливостей для українських студентів брати участь у міжнародних правових змаганнях та програмах обміну.
Адаптація навчальних програм з урахуванням практики	США, Канада регулярно коригують програми навчання у співпраці з юридичними фірмами та практикуючими юристами.	Впровадження зворотного зв'язку між університетами та юридичними фірмами для адаптації програм до актуальних потреб галузі.

Джерело: власна розробка авторів

Таблиця допомагає наочно продемонструвати, як досвід провідних країн може бути використаний для вирішення проблем, зокрема для покращення інформаційно-аналітичної компетентності студентів.

Великобританія славиться своїми старовинними університетами, такими як Оксфорд і Кембридж, які акцентують увагу на теоретичній підготовці та

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

академічних досягненнях. Студенти зазвичай обирають свою спеціальність з самого початку навчання, що дозволяє їм глибше зануритися в обрану дисципліну. У Великобританії система «підвищення кваліфікації» акцентує на глибокій теоретичній підготовці з подальшою спеціалізацією, тоді як у Німеччині переважає дуальна система, що поєднує академічну освіту з практичною підготовкою на підприємствах. Дослідження таких моделей дозволяє виявити їхні сильні та слабкі сторони. Швеція пропонує безкоштовну вищу освіту для громадян країни та студентів з Європейського Союзу, що робить освіту доступною для всіх. Шведська система акцентує увагу на спільному навчанні та роботі в групах, що сприяє розвитку командних навичок та критичного мислення. Багато шведських університетів пропонують програми англійською мовою, що залучає іноземних студентів і сприяє культурному обміну [11].

Австралійські університети часто залежать від міжнародних студентів, що робить їх фінансову модель більш комерційною. Це стимулює розвиток якісних програм, але також піднімає питання доступності освіти, а також вони активно використовують свої рейтинги для залучення студентів, що стимулює їхній розвиток і підвищення якості освіти. Австралійська система дозволяє студентам обирати курси з різних факультетів, що сприяє міждисциплінарності.

Інноваційні підходи вищої освіти в університетах у вище згаданих країнах: до прикладу у США, багато американських університетів, таких як МІТ і Стенфорд, впроваджують проектне навчання, де студенти працюють над реальними завданнями з промисловості, що стимулює критичне мислення та практичні навички. Університети комбінують традиційні заняття з онлайн-ресурсами, дозволяючи студентам гнучко планувати своє навчання. Впровадження інноваційних методів навчання стало ключовим елементом розвитку вищої освіти. Зокрема, активні методи навчання, такі як проектне

навчання, менторство та онлайн-курси, значно підвищують залученість студентів та їхню мотивацію [12-13].

Адаптація до потреб ринку праці. Сучасний ринок праці вимагає від випускників не лише теоретичних знань, але й практичних навичок, що робить необхідним перегляд програм вищої освіти. Провідні країни активно співпрацюють з бізнесом для розробки навчальних планів, які відповідають потребам індустрії. Наприклад, у Норвегії університети працюють разом із технологічними компаніями, щоб створити програми, що забезпечують студентів актуальними знаннями про нові технології, такі як штучний інтелект, тощо.

Глобалізація та мобільність стала важливим чинником, що впливає на вищу освіту. Студенти мають можливість навчатися за кордоном, що не лише покращує їхні академічні знання, але й сприяє культурному обміну. Програми обміну, такі як Erasmus+ в Європі, дають можливість студентам отримати міжнародний досвід, що підвищує їхню конкурентоспроможність на глобальному ринку праці.

Соціальна інклюзія багатьох країнах активно впроваджуються стратегії для забезпечення рівного доступу до вищої освіти для всіх верств населення. Наприклад, в Австралії розроблено програми стипендій для студентів з соціально незахищених груп, що дозволяє зменшити фінансові бар'єри. Такі ініціативи сприяють підвищенню соціальної справедливості і забезпечують різноманітність у навчальних закладах.

Впровадження нових технологій, таких як онлайн-навчання, дистанційні платформи та використання штучного інтелекту, змінює підходи до навчання та викладання. Наприклад, під час пандемії COVID-19 багато університетів змушені були швидко адаптувати свої програми до онлайн-формату, що показало важливість технологій у забезпеченні безперервності освіти [14-15].

Таким чином, аналіз досвіду вищої освіти в провідних країнах світу дозволяє виявити кращі практики, які можуть бути адаптовані для вдосконалення системи освіти в Україні. Розуміння глобальних тенденцій і викликів у сфері освіти є критично важливим для підвищення якості підготовки фахівців у сучасному світі.

Висновки. Різноманітність моделей вищої освіти свідчить про те, що немає єдиного підходу, який би задовольняв потреби всіх країн. Кожна модель має свої переваги та недоліки, і їхній аналіз може бути корисним для розробки рекомендацій щодо вдосконалення вищої освіти в Україні та інших країнах. Розуміння специфіки різних систем дозволяє запозичувати кращі практики і адаптувати їх до місцевих умов.

Інноваційні підходи вищої освіти в різних країнах демонструють, як сучасні університети адаптуються до швидко змінюваних умов світу. Впровадження нових технологій, інтеграція практичного досвіду, акцент на дослідженнях та міжнародна співпраця — все це сприяє підвищенню якості освіти і формує готовність випускників до викликів сучасного ринку праці.

Отже, незважаючи на значний досвід та досягнення провідних країн світу в сфері вищої освіти, все ще існують низка важливих невирішених проблем. Це стосується таких питань, як доступність освіти, інтеграція нових технологій в освітній процес, інтернаціоналізація, гендерна рівність, підтримка стартапів і інновацій, а також підвищення якості викладання через модернізацію академічного складу.

Список використаних джерел

1. Гаррісон, К. (2021). "International Collaboration in Higher Education: A Global Perspective". *Journal of Educational Research*, 45(2), pp. 102-117.

2. Сміт, Р. (2020). "Accreditation Systems in Higher Education: Quality Assurance in the USA and Europe". *Higher Education Review*, 39(1), pp. 23-36.
3. Джонс, Л. (2022). "Innovative Teaching Methods in Higher Education: The Flipped Classroom Model". *International Journal of Teaching and Learning*, 12(3), pp. 45-58.
4. Гонсалес, М. (2023). "The Impact of Erasmus+ on Student Development and Mobility". *European Journal of Education*, 56(4), – С. 78-90.
5. Браун, Т. (2020). "The Role of Research in Higher Education: Enhancing Student Success". *Journal of Academic Development*, 27(1), – С. 33-47.
6. Мюллер, Х. (2022). "Social Responsibility in Universities: Sustainable Development Initiatives". *Global Education Review*, 9(2), – С. 112-126.
7. Коноваленко, Н. (2021). "Integrating International Experience into Higher Education in Ukraine". *Ukrainian Educational Studies*, 10(3), – С. 15-29.
8. Ткаченко, С. (2022). "Modernizing Curricula in Higher Education: Trends and Challenges". *Journal of Higher Education Policy*, 14(1), – С. 51-67.
9. Тищенко, О. С. (2019). "Інноваційні підходи до організації навчального процесу у вищій школі". *Проблеми сучасної педагогіки*, 3, – С. 10-18.
10. Яковлева, В. П. (2021). "Модернізація вищої освіти: нові підходи до навчальних програм". *Науковий журнал "Освіта і розвиток особистості"*, 14(2), – С. 45-52.
11. Петренко, Ю. В. (2022). "Критерії оцінювання якості освіти у вищих навчальних закладах". *Вища освіта України*, 8, – С. 34-40.
12. Левченко, Т. І. (2023). "Екологічний підхід у системі вищої освіти: теорія і практика". *Сучасні проблеми науки і освіти*, 2, – С. 57-65.
13. Alla Yaroshenko, Zoriana Gontar, Igor Grybyk, Vasyl Zinkevych, Kateryna Serheieva (2022). The System for Assessing the Quality of Education in the Context of the Development of Public Administration. *IJCSNS. International Journal of*

Computer Science and Network Security. Vol. 22 No. 9 pp. 497-502.

<https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.64>

14. Kryshchanovych, S., Chubinska, N., Gavrysh, I., Khlitobina, O., & Shevchenko, Z.. (2021). Philosophical and Psychological Approach to Self-Development of Scientific and Pedagogical Workers. WISDOM, 20(4), 139-147.

<https://doi.org/10.24234/wisdom.v20i4.560>

15. Rusakova O., Tamozhska I., Tsoi T., Vyshotravka L., Shvay R., & Kapelista I. The Changes in Teacher-Student Interaction and Communication in Higher Education Institutions Due to the Covid-19 Pandemic. Journal of Curriculum and Teaching. Ontario, 2023. Vol 12. № 2. 166–175. DOI: <https://doi.org/10.5430/jct.v12n2p166>